

Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова

Научный журнал

ISSN 2411-118X

ЭКОНОМИКА

ПРАВО

ОБЩЕСТВО

№ 1 (13), 2018

Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова

Научный журнал

**ЭКОНОМИКА
ПРАВО
ОБЩЕСТВО**

**ECONOMICS
LAW
SOCIETY**

Scientific Journal

№ 1 (13), 2018

Гришин Виктор Иванович – председатель редакционной коллегии, ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Курбанов Рашад Афатович – главный редактор, директор Института правовых исследований и региональной интеграции, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Валентей Сергей Дмитриевич – начальник Научно-исследовательского объединения (научный руководитель Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова), доктор экономических наук, профессор

Василевич Григорий Алексеевич – заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор юридических наук, профессор

Вельяминов Георгий Михайлович – главный научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Витязь Петр Александрович – академик Национальной академии наук Беларуси, руководитель аппарата НАН Беларуси, сопредседатель Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства, доктор технических наук, профессор

Вознесенская Нинель Николаевна – ведущий научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Воронова Татьяна Андреевна – проректор по учебной работе, персоналу и имущественному комплексу Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Георг Става – генеральный секретарь Министерства юстиции Австрии, Президент Европейской комиссии по совершенствованию правосудия (CEPEJ) Совета Европы

Гринберг Руслан Семенович – научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Гришина Ольга Алексеевна – профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Гулиев Ибрагим Саид оглы – вице-президент НАН Азербайджана, академик НАН Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук, профессор

Джафаров Азер Мамед оглы – заместитель Министра юстиции, член Судебно-правового совета Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Егоров Алексей Владимирович – ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, кандидат юридических наук, доцент

Ершова Инна Владимировна – заведующая кафедрой предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Жаворонкова Наталья Григорьевна – заведующая кафедрой экологического и природоресурсного права МГЮА имени О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор

Занковский Сергей Сергеевич – заведующий сектором предпринимательского права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Зинчук Галина Михайловна – декан факультета экономики и права Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, доцент

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, вице-президент Российской Академии социальных наук, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор

Капустин Анатолий Яковлевич – первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Клеандров Михаил Иванович – судья Конституционного суда Российской Федерации в отставке, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор

Grishin Viktor Ivanovich – Chairman of the Editorial Board, Rector of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Kurbanov Rashad Afatovich – Chief Editor, Director of the Institute of Legal Studies and Regional Integration, Head of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Valentey Sergey Dmitrievich – Head of Scientific and Research Union (Supervisor of the Plekhanov Russian University of Economics), Doctor of Economics, Professor

Vasilevich Grigory Alekseevich – Head of the Constitutional Law Department of the Belorussian State University, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Doctor of Law, Professor

Velyaminov Georgiy Mikhailovich – Chief Researcher of the Sector of Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Vityaz Petr Aleksandrovich – Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Head of Academy Staff Presidium of the National Academy of Sciences of Belarus, Co-chairman of the Inter-Academic Council on Development of the Union State, Doctor of Technical Sciences, Professor

Voznesenskaya Ninel Nikolaevna – Leading Researcher of the Sector of the Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Voronova Tatiana Andreevna – Vice-Rector for Academic Affairs, HR-Development and Property Complex of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Doctor of Economics, Professor

Georg Stawa – Secretary General of the Austrian Ministry of Justice, President of European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe

Grinberg Ruslan Semenovitch – Scientific Director of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor

Grishina Olga Alekseevna – Professor of the Department of Finance and Prices of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Guliev Ibragim Said ogly – Vice-President of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Doctor of Science (Geology and Mineralogy), Professor

Jafarov Azer Mammad ogly – Deputy Minister of Justice, Member of the Judicial-Legal Council of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Egorov Aleksey Vladimirovich – Rector of the Vitebsk State University named after P. M. Masherov, PhD of Law, Associate Professor

Ershova Inna Vladimirovna – Head of the Department of Entrepreneurial and Corporations Law of the Moscow State University of Law named after O. E. Kutafin (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zhavoronkova Natalya Grigorievna – Head of the Department of Environmental and Natural Resources Law of the Moscow State University of Law named after O. E. Kutafin (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zankovskiy Sergey Sergeevich – Head of the Department of Entrepreneurial Law of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Zinchuk Galina Mikhailovna – Dean of the Faculty of Economics and Law of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Associate Professor

Ivanov Vilen Nikolayevich – Counselor of the Russian Academy of Sciences, Vice-President of the Russian Academy of Social Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Philosophy, Professor

Kapustin Anatolii Yakovlevich – Deputy Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

Kleandrov Mikhail Ivanovich – Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation, Eminent, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Кулапов Михаил Николаевич – директор образовательно-научного центра «Менеджмент» Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Кулиев Ариф Зулфигар оглы – доктор технических наук, профессор

Лалетина Алла Сергеевна – директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростех», доктор юридических наук

Лисицын-Светланов Андрей Геннадьевич – ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, академик РАН, доктор юридических наук, профессор

Мазур Иван Иванович – президент научно-производственной корпорации «Интеллектуальные системы», доктор технических наук, профессор

Манке Карстен – руководитель группы в Немецкой корпорации международного сотрудничества (GIZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Марченко Михаил Николаевич – заведующий кафедрой теории государства и права и политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор

Минашкин Виталий Григорьевич – проректор по научной деятельности Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Михайлов Николай Иванович – начальник Научно-организационного управления Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор

Мустафазаде Айтен Инглаб кызы – директор Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Плигин Владимир Николаевич – ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат юридических наук

Рагимов Ильгам Мамедгасан оглы – президент Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона, доктор юридических наук, профессор

Фатьянов Алексей Александрович – заведующий кафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Шамба Тарас Миронович – президент Коллегии адвокатов г. Москвы «ТАМИР», доктор юридических наук, профессор

Экимов Анисим Иванович – профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Яблочкина Ирина Валерьевна – директор Центра гуманитарной подготовки Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор исторических наук, профессор

Яковлев Вениамин Федорович – советник Президента Российской Федерации, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор

Kulapov Mikhail Nikolayevich – Director of the Educational and Scientific Center of "Management" of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Kuliev Arif Zulfigar ogly – Doctor of Technical Sciences, Professor

Laletina Alla Sergeevna – Head of Corporate and Legal Department of the State Corporation "Rostec", Doctor of Law

Lisitsyn-Svetlanov Andrey Gennadievich – Leading Researcher of the Institute of State and Law of the RAS, Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Mazur Ivan Ivanovich – President of the Scientific-Industrial Corporation "Intellectual Systems", Doctor of Engineering Sciences, Professor

Mahnke Carsten – Head of the Group in the German Corporation of International Cooperation (GIZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Marchenko Mikhail Nikolayevich – Head of the Department of Theory of State and Law and Political Science of the Moscow State University named after M. V. Lomonosov, Doctor of Law, Professor

Minashkin Vitaly Grigorievich – Vice-Rector for Research of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Mikhailov Nikolai Ivanovich – Head of the Scientific and Organizational Department of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Mustafazade Ayten Inqlab qizi – Director of the Institute of Law and Human Rights of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Deputy of the Milli Meclis of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Pligin Vladimir Nikolaevich – Leading Researcher of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, PhD of Law

Ragimov Ilgam Mammadgasan oglu – President of the Association of Lawyers of the Black Sea-Caspian Region, Doctor of Law, Professor

Fatyayev Alexey Alexandrovich – Head of the Department of State and Legal and Criminal Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Shamba Taras Mironovich – President of the Bar Association of Moscow "TAMIR", Doctor of Law, Professor

Ekimov Anisim Ivanovich – Professor of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Yablochkina Irina Valerievna – Director of the Center of Humanitarian Training of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Historical Sciences, Professor

Yakovlev Veniamin Fedorovich – Adviser to the President of the Russian Federation, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:
ПИ № ФС77-64675 от 22 января 2016 г.

The journal is registered in Federal Service for communication, informational technologies and media control:
PI N FS77-64675 dated 22 January 2016

Учредитель
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»)

Founder
Plekhanov
Russian University of Economics
(PRUE)

Адрес редакции:
117997, Москва, Стремянный пер., 36.
Тел.: 8 (499) 237-85-02, e-mail: grapravo.kaf@mail.ru
www.rea.ru

Editorial office address:
36 Stremyanny Lane, 117997, Moscow.
Tel.: 8 (499) 237-85-02, e-mail: grapravo.kaf@mail.ru
www.rea.ru

Главный редактор Р. А. Курбанов
Заместитель главного редактора А. М. Белялова
Ответственный секретарь Ю. Х. Давыдова
Редактор Ю. А. Еремина

Chief editor R. A. Kurbanov
Deputy chief editor A. M. Belyalova
Executive Secretary Yu. Kh. Davydova
Editor Yu. A. Eremina

Оформление обложки К. Г. Жигалов
Подписано в печать 09.04.2018. Формат 70 x 108 1/16.
Печ. л. 9,0. Усл.-печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 15,35. Тираж 500 экз. Заказ.
Отпечатано в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова».
117997, Москва, Стремянный пер., 36.

Cover design K. G. Zhigalov
Signed in print 09.04.2018. Format 70 x 108 1/16.
Printed sheets 9,0. Conv. sheets 12,6. Publ. sheets 15,35. Circulation 500. Order
Printed in Plekhanov Russian University of Economics.
36 Stremyanny Lane, 117997, Moscow

СОДЕРЖАНИЕ

<i>К юбилею В. Г. Гусакова</i>	8
<i>К юбилею С. М. Алдошина</i>	9
Региональная интеграция	
<i>Курбанов Р. А.</i>	
<i>Правовые позиции ЕСПЧ и российское законодательство</i>	10
Сравнительное правоведение	
<i>Василевич Г. А., Василевич С. Г.</i>	
<i>Злоупотребление правом – правомерное поведение или правонарушение?</i>	17
Цифровая экономика и право	
<i>Клеандров М. И.</i>	
<i>Цифровая экономика и проблемы механизма правосудия</i>	28
<i>Куксин И. Н.</i>	
<i>Цифровое образование – новые реальности</i>	36
<i>Денисов И. С.</i>	
<i>Развитие электронного правосудия в России</i>	42
Гражданское право и процесс	
<i>Рузакова О. А., Рузаков А. Б.</i>	
<i>Машино-место как объект гражданско-правовых отношений: особенности правового регулирования</i>	48
<i>Людег С. Д.</i>	
<i>Ошибка, заблуждение и обман как условия недействительности сделки</i>	55
Международное право	
<i>Середа В. А.</i>	
<i>Проблемы дефиниции «иностранные инвестиции» в международном праве</i>	63
Зарубежное законодательство	
<i>Василевич Г. А.</i>	
<i>Совершенствование законодательства Республики Беларусь как средство противодействия коррупционным правонарушениям</i>	69
<i>Зульфугарзаде Т. Э.</i>	
<i>Особенности рассмотрения отдельных категорий дел судами США</i>	76
Финансовое право	
<i>Крохина Ю. А.</i>	
<i>Эффективное расходование бюджетных средств: состояние и перспективы совершенствования правового регулирования</i>	85
Право и экономическая деятельность	
<i>Щербаков В. А.</i>	
<i>О некоторых правовых вопросах удовлетворения государственных нужд на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Российской Федерации</i>	92

	Плехановская школа молодых ученых	
	Чувахин П. И., Себелева Т. А., Смирнов Д. П.	
	<i>К проблеме отсутствия правового регулирования трансграничных банкротств в БРИКС: актуальность, вопросы и решения</i>	101
	До И.	
8	<i>Основные соглашения АСЕАН как основы для инвестиционной деятельности</i>	106
9	<i>в государствах – членах АСЕАН</i>	
	Новицкая Л. Ю., Мальшева Л. В.	
10	<i>Долги гражданина-банкрота</i>	110
	Баланюк Л. Л., Наумова А. А.	
	<i>Доверенность как динамично развивающийся институт гражданского права</i>	117
17	Федорова И. А., Жихарева Ю. П.	
	<i>Актуальные проблемы разработки и внедрения налога на роскошь в России</i>	123
	Тюрин И. В., Толканова А. А.	
28	<i>Особенности земельно-правового режима при формировании территорий опережающего развития на Дальнем Востоке</i>	129
	Рецензии	
36	Абдуллаев Ф. С.	
42	<i>Рецензия на статью А. М. Джафарова «Доктрина разделения властей и проблема ее реализации в странах СНГ»</i>	136
	Клеандров М. И.	
48	<i>Рецензия на статью А. М. Джафарова «Доктрина разделения властей и проблема ее реализации в странах СНГ»</i>	141
	Требования к публикациям	143
55		
63		
69		
76		
85		
92		

CONTENTS

<i>To the Anniversary of V. G. Gusakov</i>	8
<i>To the Anniversary of S. M. Aldoshin</i>	9
Regional Integration	
Kurbanov R. A.	
<i>The Legal Positions of the ECtHR and the Russian Legislation</i>	10
Comparative Law	
Vasilevich G. A., Vasilevich S. G.	
<i>Abuse of the Law – Lawful Behavior or Offense?</i>	17
Law and Digital Economy	
Kleandrov M. I.	
<i>Digital Economy and Problems of the Mechanism of Justice</i>	28
Kuksin I. N.	
<i>Digital Education – New Realities</i>	36
Denisov I. S.	
<i>The Development of e-Justice in Russia</i>	42
Civil Law and Process	
Ruzakova O. A., Ruzakov A. B.	
<i>«Parking Space» as an Object of Civil-Law Relations: Peculiarities of Legal Regulation</i>	48
Ludwig S. D.	
<i>Error, Delusion and Deception as a Condition of Invalidity of a Transaction</i>	55
International Law	
Sereda V. A.	
<i>Problems of the Definition of "Foreign Investment" in International Law</i>	63
Foreign Legislation	
Vasilevich G. A.	
<i>Improvement of the Legislation of the Republic of Belarus as a Measure of Counteracting Corruption Offenses</i>	69
Zulfugarzade T. E.	
<i>Features of Consideration of Some Categories of Cases by US Courts</i>	76
Financial Law	
Krokhina J. A.	
<i>Effective Expenditure of Budgetary Funds: the State and Prospects for Improving of Legal Regulation</i>	85
Law and Economic Activity	
Scherbakov V. A.	
<i>On Some Legal Issues of State Need's Satisfaction in Territories of Advancing Social and Economic Development in the Russian Federation</i>	92

Особенности рассмотрения отдельных категорий дел судами США**Т. Э. Зулфугарзаде**кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова.Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: zulfugarzade.te@rea.ru**Features of Consideration of Some Categories of Cases by US Courts****T. E. Zulfugarzade**PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Civil Law of the PRUE.Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: zulfugarzade.te@rea.ru**Аннотация**

В статье выделены подходы к разрешению проблемных вопросов, связанных с необходимостью осуществления, в том числе судебной, самозащиты без адвокатской поддержки, по социальным показателям гражданами Соединенных Штатов Америки, что в большинстве случаев предопределяет заведомый проигрыш таких лиц в судебном процессе. Это в свою очередь связано с законодательными сложностями и неоднородностью процессуальных правил разрешения споров в разных штатах США, отсутствием у защищаемых необходимых навыков и опыта самостоятельного участия в судебных процессах. Приведены сегментированные данные так называемых «карты юридических пустынь», свидетельствующих о наличии специалистов в области судопроизводства, способствующих оказанию надлежащей юридической помощи. Также исследуются компаративные особенности правового обеспечения судебных дел с участием животных на основе сравнения правовых подходов, выработанных еще в средние века в ряде европейских государств и в США. Определены основные возможные направления унификации норм национального законодательства Российской Федерации и законодательства отдельных штатов США по процедурным вопросам в указанной сфере в рамках международного частного права.

Ключевые слова: юриспруденция, правовое обеспечение, суд, процесс, самозащита, гражданские дела, уголовный, адвокат, неюрист, унификация, животное.

Abstract

The author defines approaches to solving problematic issues related to the need for judicial, self-defense, without advocacy, on social indicators by citizens of the United States of America, which in most cases predetermines the deliberate loss of such persons in the judicial process. This is due to the legislative complexities and heterogeneity of the procedural rules for resolving disputes in different US states, the lack of the necessary skills and experience of the defendants to participate independently in trials. The author cites the segmented data of so-called "maps of legal deserts", which testify to the availability of specialists in the field of legal proceedings that facilitate the provision of proper legal assistance. Also, comparative features of the legal provision of court cases involving animals based on a comparison of legal approaches developed in the Middle Ages in a number of European countries and in the USA are also being investigated. The author defines the main possible areas of harmonization of the norms of the national legislation of the Russian Federation and the laws of individual states of the United States on procedural matters in this area, within the framework of international private law.

Keywords: jurisprudence, legal support, the court process, self-defense, civil cases, criminal, lawyer, non-lawyer, unification, animal.

На сегодняшний день проблемные вопросы самозащиты (без адвокатской поддержки) граждан в судах Соединенных Штатов Америки, а также компаративные особенности прак-

ожерелья из чеснока на шею вожаков стада, чтобы защитить овец от волков» [7. – P. 823]. В сравнении с такими средствами церковное судопроизводство не представляется совершенно необоснованным. Его можно назвать божественным пестицидом.

Теория Лисона также связана с колдовством и ересью, и в его статье приведена диаграмма судебных разбирательств над вредителями.

Загадочность судов над животными, равно как и над паразитами, издавна досаждала нам, или по крайней мере она долгое время досаждала специалистам по истории средних веков и историкам права. Такие судебные процессы, признанные преувеличениями или результатами плохого ведения архивных записей, пародировались в XVII в. великим французским драматургом Расином, в комедии которого «Сутяги» одну из ролей играет собака, пытавшаяся украсть каплуна (кастрированного петуха). Такие судебные процессы, в которых должна была бы быть какая-то логика, но почему-то ее не было, не соответствуют современным взглядам на рассматриваемые судебные процессы.

Подобного рода процессы продолжают и по сей день, главным образом в тех отдаленных районах, где католицизм сохранил свое влияние. В указанной связи Козн отмечает: «...хотя такие судебные разбирательства и не были способны урегулировать споры и сохранить мирные взаимоотношения, они были важными в иных смыслах» [11. – P. 636].

Современная судебная практика США продолжает изобиловать примерами привлечения животных к ответственности. Впрочем,

в современном мире о смертной казни при разрешении подобного рода дел речи не идет. Как правило, речь идет о менее суровых видах наказаний. Например, в 2010 г. суд штата Теннесси приговорил пит-бультерьера за причинение механических повреждений полицейскому автомобилю к ношению жетона с надписью «потенциально опасен» и обязательному посещению собачьей школы хороших манер в течение шести месяцев. Соответствующие обязанности суд возложил на хозяина собаки [3].

Завершая исследование, отметим, что подобного рода судебные процессы определили наше отношение к животным и снова подтвердили, что наши современники способны защищать в судебном порядке по всему миру права граждан, логичные и нелогичные. В свою очередь при взгляде через призму истории они учат нас, что стремление к рациональному правопорядку в одном столетии выглядит странным в другом. При этом также важно отметить, что и в российской судебной практике со временем начнут рассматриваться аналогичные дела, связанные прежде всего с причинением вреда личности дикими животными, являющимися собственностью Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. В указанной связи вышерассмотренный опыт может отчасти оказать влияние и на развитие отечественной судебной практики.

Немаловажно понимать, что на первых порах помощь в рассмотрении подобного рода дел, помощь пострадавшим гражданам могут оказывать и правозащитные организации, что подробно рассматривалось в первой части статьи.

Список литературы

1. Международное частное право : учебник // под ред. Р. А. Курбанова. – М. : Проспект, 2015.
2. Самые громкие судебные процессы над животными. – URL: <http://russian7.ru/post/7-gromkikh-sudebnykh-processov-nad-zhivot/> (дата обращения: 09.01.2018).
3. Собаке дали 6 месяцев за нападение на машину. – URL: https://mignews.com.ua/bezumnyj_mir/kuryozy/2281624.html/ (дата обращения: 09.01.2018).
4. Cohen E. Law, Folklore and Animal Lore. – Past and Present, 1986.
5. Dinzelbacher P. Animals Trials: a Multidisciplinary Approach // Journal of Interdisciplinary History. – 2002. – Vol. 32. – N 3. – P. 405–421.

6. *Evans E. P.* The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. – Farber & Farber 1987.
7. *Leeson P. T.* Vermin Trials // *Journal of Law & Economics*. – 2013. – N 56. – P. 811–836.
8. *Liptak A.* An Exit Interview with Richard Posner, Judicial Provocateur // *The New York Times*. – 2017. – Sept. 11. – URL: <https://www.nytimes.com/2017/09/11/us/politics/judge-richard-posner-retirement.html> (дата обращения: 09.01.2018).
9. *Lucas L. S., Meals D.* Every Year, Millions Try to Navigate US Courts without a Lawyer // *The Conversation*. – URL: <https://theconversation.com/every-year-millions-try-to-navigate-us-courts-without-a-lawyer-84159> (дата обращения: 09.01.2018).
10. *Posner R. A.* Every Year, Millions Try to Navigate US Courts without a Lawyer // *The Conversation*. – URL: <https://theconversation.com/every-year-millions-try-to-navigate-us-courts-without-a-lawyer-84159> (дата обращения: 09.01.2018).
11. *Steinberg J. K.* Demand Side Reform in the Poor People’s Court. – George Washington University Law School, 2015.
12. *Vatomsky S.* When Societies Put Animals on Trial // *JSTOR Daily*. – URL: <https://daily.jstor.org/when-societies-put-animals-on-trial/> (дата обращения: 09.01.2018).